

Креатив-Студія (Німеччина), «Кобзар» (Норвегія), «Квіти України» (Італія), ЗОШ №6 (Україна), Театральна Лабораторія 29 (Україна)

проект Креатив-студії Кельн
медіа-журнал школярів
українців усього світу

МЕТА

№1, 12.2020
тема номеру

**„Сьогодні:
з минулого у майбутнє“**
Україна, Німеччина, Норвегія, Італія

Школяри - найяскравіше „сьогодні“.
Отримавши світ дорослих з минулого,
творитимуть його незабаром сами

МЕТА

Тема номеру **СЬОГОДНІ:** **з минулого у майбутнє**

ХТО МИ ТАКІ

■ Віртуальна редакція цього номеру

- Креатив-Студія, Німеччина
- Українська школа „Кобзар“, Норвегія
- Українська школа „Квіти України“, Італія
- Загальноосвітня школа №6, Україна
- Театральна Лабораторія 29, Україна

МІЙ СВІТ

- Інтелект-карти підлітків (mind maps):
Світ, в якому ти живеш - який він?
Що ти бажаєш змінити в світі?
- За що любити життя?
- Якого коліру ваші граблі?
- Без слів: метафори важливого
- Українське Бергамо
- Норвезька осінь: збережи мить!
- Семінар три дні: Німеччина та Україна

МОЯ УКРАЇНА

- Навіщо наша мова у Італії?
- „Україна - що це для тебе у Німеччині?“
- „Мовля“ чи „немовля“?
- Український плейбек на міжнародному зборі
- Леся Українка. Паралелі
- Козаки. Симетрія
- Там, де живе дідусь...
- А що це за колядка?!

МАЙБУТНЄ

- На великій повітряній кулі
- Розширюючи систему: мозковий шторм (brainstorm)

ДАВАЙ НАВЧУ!

- Розвиваємо творче мислення (soft skill)
- Вихід є завжди!
- Різдвяна зірка - #24_ознаки_українського_Різдва
- Декоруємо імбирний будинок

ПІШЛИ ЗІ МНОЮ

- „Ми тут придумали...“
- Сніданок у Кельні, обід - у Харкові
- Онлайн-проект малюнку

КОСТЮМ

- Українки найкращі? Карнавал у Кельні
- Осінні леви та інші дива

РЕСТОРАН ВДОМА

- Як ми знімали покроковий відео-рецепт
- Салат у банці
- Фуд-арт - творчість з продуктів

ВІТАЄМО! ПРИЄДНУЙСЯ

скануй QR-коди

не камерою, а додатком, щоб бачити посилання.
або тисни на коди та інші кнопки - це ж медіа-журнал!

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

до змісту

ХТО МИ ТАКІ

приєднатися до редакції

Віртуальна редакція цього номеру

У цьому номері - п'ять учбових закладів з різних країн -
Україна, Німеччина, Норвегія, Італія

- вересень 2020 - Креатив-студія запрошує до участі
- листопад - контент згідно з редакційним планом.
- грудень 2020 - готовий номер медіа-журналу „МЕТА“

Приєднуйся!

відео першого запрошення:

Дякуємо за співпрацю колегам Наталі Луцик (школа „Кобзар“ Норвегія), **Тетяні Попадин** (школа „Квіти України“ Італія), **Людмилі Лесь** (ЗОШ №6, Васильків, Україна), **Олені Худошиної** („Театральна Лабораторія 29“ Україна)
Ваші **Олена Ронжес** (Німеччина) та **Олена Гільченко** (Україна)

**А ось тут -
INSTAGRAM-
ЩОДЕННИК
проекту META:**

**META - Медіа-журнал школярів.
Запрошення від Креатив-студії. 2020**

Станьте редакцією поряд з іншими школами!

facebook.com/elena.ronzhes
kreativ_studio@ukr.net
Олена Ронжес - автор проекту META

"Креатив-Студія"

у Німеччині

instagram.com/kreativ_studio_womanineurope
kreativ_studio@ukr.net
Олена Ронжес - керівник студії

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Студія почала працювати у 2008 по своїм перевіреним авторським програмам творчого розвитку для кожного віку, спираючись на фундамент психології. **Адже у час дигітального розвитку найважливішим для повноцінного щасливого життя стає навик уявлення та втілення мети**

- Учні 3-10 років займаються у міні-групах образотворчим мистецтвом (вербальним та візуальним)
- 10-13 років - тематичні воркшопи
- 13-17 років - проекти (творчість, гаджети, психологія), також у співпраці з школами та іншими закладами Кельна.
- для дорослих - арттерапія, медіакомпетенція, майстеркласи

Ми використовуємо Мову серця та творчості.

А також німецьку, російську, англійську мови. Останнього часу ми звернулися до української, чому дуже раді.

Для створення медіа-журналу ми працювали дистанційно - 12 підлітків, які були учнями Креатив-студії: Олена(16 років), Ізабель(16), Денис(15), Ілья(15), Микита(16), Міхаель(16), Таня(15), Дарина(14), Данило(13), Катерина(15), Міхаель(9), Софія(16)

**А ось тут -
INSTAGRAM
Креатив-студії**

Українська недільна школа "Кобзар" в Норвегії

Кобзар
Норвегія

ukrainskno.wixsite.com/start/shkola-kobzar
den.ukrainske.skolen.i.oslo@gmail.com
Тетяна Луцик - керівник школи

Українська школа «КОБЗАР» в м.Осло заснована на благодійних засадах при ГО «Українська громада в Норвегії» у 2006 р. У 2020 році запрацював осередок у м. Драммен.

Насьогодні школа має дві групи дітей: дошкільна група (від 3 до 5 років) та шкільна група (від 6 років). **Демографія сімей нашій учнів є різною.** Є діти, які народилися і виросли в Норвегії у змішаних сім'ях, є діти з українських сімей робочих мігрантів.

Збалансована за темами програма, використання сучасних методів та засобів навчання на уроках мови, музичної та художньої творчості роблять процес вивчення української мови як іноземної цікавим, різноманітним та всебічним.

У нас у школі склалися гарні **традиції святкувати разом** День Святого Миколая, прихід весни й літа, козацьке свято, дитячі дні народження, організовувати позашкільні заходи та ін. Діти також беруть активну участь у таких заходах Української громади як святкування Великдня, Дня Незалежності, Різдва та інших.

А ось тут - САЙТ ШКОЛИ
Української школи
„Кобзар“ у Норвегії

Українська суботня школа "Квіти України" в Італії

Квіти України
м. Бергамо, Італія

facebook.com/groups/1411936172447001
via Ozanam 10, Bergamo, Italy
Олена Ткачук - керівник школи

Школа була відкрита у 2013 завдяки **Руснак Вероніці Георгіївні** Сім років вона була директором, і у 2020 цю місію передала Ткачук Олені Їхніми помічниками стали молоді вчителі. Школа співпрацює з **Українсько-італійською культурно-просвітницькою асоціацією „Злагода“**.

Нелегко після тижня в звичайній школі відвідувати ще й суботню, готувати домашні завдання, вчити вірші і пісні. Проте воно того варте, бо має благородну мету — навчитися рідної мови.

При нашій школі діють:

- Група дошкільної підготовки (від 4 до 6 років).
 - Початкові класи (від 6 до 10 років).
 - Старші класи (від 10 до 15 років).
- Заняття розпочинаються щосуботи о 15:00.

Девіз школи „Чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь“ є дороговказом для нас.

Бо на далекій чужині ми завжди маємо Україну в серці.

А ось тут - ГРУПА Facebook
Української школи
„Квіти України“

Васильківська загальноосвітня Школа №6 в Україні

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

sites.google.com/site/vasschool6
vas_school_6@ukr.net
Людмила Лесь - директор школи

Державна ЗОШ №6 у м.Васильків
Київської області була заснована у 1965 році.

У 2019 році дівчата та хлопці дев'ятого класу брали участь у дослідженні „**Особливості креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами**“. Васильківська школа була представником традиційної системи України. Інші школи-системи були з Німеччини.

Приємно повідомити, що учні Васильківської школи **показали гарно збалансовано розвинуту креативність**, кращу за деяких інших опитуваних. Вони надавали різноманітні варіанти з різних категорій, широко освітлювали теми, створювали оригінальні та яскраві малюнки та відповіді. **Деякі образні метафоричні роботи наведені у журналі.**

Чому це так? Тому що **форма навчання з образотворчими завданнями** навіть у точних науках та з наявністю літератури (з обов'язковим читанням творів та вивченням віршів) **розвиває уявлення, креативність та фантазію.**

А ось тут -
САЙТ ШКОЛИ

"Театральна Лабораторія 29" в Україні

facebook.com/groups/346024355982227
вул. Тобольська 42, м. Харків, Україна
Олена Худошина - режисер

Наша лабораторія - це незвичайна театральна студія для дітей, підлітків та дорослих. Ми використовуємо методи плейбеку та фізичного театру. Завдяки тому, ми відновлюємо гармонійне поєднання розуму, почуттів та тіла.

Метод лейбеку для підлітків, крім мети проявити себе, дає ще одну унікальну можливість - усвідомлення себе, своєї поведінки у сім'ї та соціумі.

Адже відображаючи історію партнера по сцені, **підлітки вчаться відчувати.**

Метод плейбек театр сприяє розвитку емоційного інтелекту, емпатії, вчить працювати як в команді, так і з партнером, приймаючи та повертаючи глядачеві його історію.

Коли ми готуємо новий перформанс, то його складають самі підлітки. Вони досліджують свої почуття, огортають їх у тексти та вчаться розуміти почуття інших.

Виходить дуже цікаво та відверто, особливо зараз, коли нам так не вистачає спілкування, уваги і любові!

Театральна
Лабораторія 29
м. Харків, Україна

tlab.29

А ось тут -
ГРУПА Facebook
Театральна
Лабораторія 29

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

[до змісту](#)

[приєднатися до редакції](#)

МІЙ СВІТ

Інтелект-карти підлітків (mind maps)

Редакція
Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

ЩО ТИ БАЖАЄШ ЗМІНИТИ В СВІТІ?

- **Скасувати пандемію**
- Нічого. Навіть складні обставини та події роблять нас сильнішими. Коли ми проходимо випробування, ми навчаємося новому та розвиваємося, а також відчуваємо увесь спектр людських почуттів.
- **Нічого**
- Хочу мати більш чітку дикцію
- **Жорстокість людей зменшити**
- Більше доброго
- **Більш добра і взаємопорозуміння**
- Зробити світ світлішим
- **Ще не зрозуміла, розберуся**
- Пандемію убрала б
- **Хочу, щоб не було захворювань**
- Більше правди та кохання

За що любити життя?

редакційне опитування

Редакція
Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Люблю життя за усі емоції. За дружбу, кохання, людяність. За те, що ще далеко не все відомо та вивчено і у людині, і у світі взагалі - так цікавіше жити

...бо це цікаво!

Я впізнав, що життя завжди може бути більш позитивним та красивим. І що ти ніколи не самотній

За ті можливості, що воно дає. За те, що воно в мене є

За цікаві митті

За родину, за подорожі, за можливості

Я не знаю...

За те, що я є

За великий вибір дій та почуттів. За друзів, родину та майбутнє

За життя

За те, що я живу

За тих, кого люблю я та хто любить мене

редакційне
опитування
підлітків
10-16 років

Перформанс „Граблі“ від Артьома Ігнатова та Олі Кулькової

Якого коліру ваші граблі?

ВСІ ЗНАЮТЬ, ЩО ЦЕ ТАКЕ — МАТИ СВОЇ УЛЮБЛЕНІ ГРАБЛІ. БАГАТО ЧОГО НОВОГО ПРО ЕФЕКТ НАСТУПАННЯ НА УЛЮБЛЕНІ ГРАБЛІ ВИ ДІЗНАЛИСЬ БИ, ЯКЩО Б ПОТРАПИЛИ НА ВИСТАВУ «ГРАБЛІ» ТЕАТРАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 29. ЦЕ ВИСТАВА-РОЗДУМ, В ЯКІЙ ПІДЛІТКИ ВИРІШИЛИ ПОРОЗМІРКОВУВАТИ НАД МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЖИТИ ДОСВІД СВОЇХ ПОМИЛОК І ВИЙТИ ЗА РАМКИ СТЕРЕОТИПНОГО СПРИЙНЯТТЯ ВІДНОСИН МІЖ БЛИЗЬКИМИ ЛЮДЬМИ. СВОЇМ РОЗУМІННЯМ ПРОБЛЕМИ ПОДІЛИЛИСЯ ТВОРЦІ ВИСТАВИ.

Фото: Олі Зюзіна

Оля, виконавиця головної ролі:

Ошибки у всех разные. Грабли у всех разные. Когда разрываешь ситуацию на сцене, глубже понимаешь, в чем ошибка, и в жизни поступаешь более осмысленно все, не психуешь, не кричишь, а ведешь себя более сдержано.

— Як народжуються історії?

Мой брат, ему 10 лет, он проснулся утром, надевает носки и говорит, а в чем разница — между правым и левым? Мы начали рассуждать, даже спорили, а потом решили, что разницы-то и нет. Просто в каждой ситуации важно правильно понять свое состояние. Так был придуман этюд про спор о носках.

Артем, виконавець головної ролі:

Мы четыре года занимаемся актерским мастерством, придумываем этюды. Идея спектакля такая: люди наступают на грабли, и это даже неплохо, просто надо разобраться, какие они. Например, «понты» — это грабли, они могут быть синего или другого цвета, у всех они разные.

— Де ви знаходили ідеї для ваших етюдів?

Некоторые ситуации из нашего опыта, некоторые мы подсмотрели у своих родителей. После премьеры родители сказали, что, ребят, вы прожили всего 16 лет, а показываете такие ситуации, как будто прожили 30 лет в браке. В нашем спектакле мы хотели показать, что конфликты возникают потому, что просто у каждого своя точка зрения, а проблемы на самом деле нет.

Олена Худошина, режисерка:

— Граблі, на мій погляд, це перехід від «учора» в «тут і зараз». Це історії з реального життя, які запрошують глядача до внутрішнього діалогу із своїми особистим досвідом. В ході роботи над виставою ми з'ясували, що граблі життя бувають різнокольорові... адже, рідко кому вдається не повторювати свої помилки... навіть великі люди помиляються.)

**Театральна
Лабораторія 29**

м. Харків, Україна

Стаття у газеті „Дитяча площАRTка“
www.facebook.com/groups/1588590154769679

**Цікаво, що цей спектакль
відрізнявся від
прем'єрного показу.**

Ми відчули, що потрібно
додати ще декілька історій.
**І схоже, це знову
була прем'єра**

Без слів: Метафори важливого

Існують чудові методики, які з теоретичних досліджень стали частинами арт-терапії.

Оце була, наприклад, частина тесту творчого мислення П. Торренса (побудова образу на основі графічного стимулу, тобто невербальна креативність).

Хлопцям та дівчатам запропонували на основі кольорової фігури **за 10 хвилин створити картинку-історію.**

Ці малюнки - частина дослідження креативності підлітків.

Але ж робота кожного підлітка вийшла як **глибокий символ того, що важливо для нього саме зараз. Навіть не усвідомлено.**

Поглянь у кожную картинку як вікно у внутрішній всесвіт автора - і ти відчуєш значно більше, чим скажуть слова.

Це схоже на колоду **МАК - метафоричні асоціативні карти**, зручний інструмент психологів.

Наречена

Дарунки смерті
над водою

Футбол

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

**Обери одну з цих 18
картинок, яка тобі
найбільше відгукнеться**

Чому саме вона?
На що це схоже, що є
важливим для тебе?

Українське Бергамо

Цього року,
не зважаючи на
пандемію коронавірусу,
у школі розпочали
навчання 17 учнів.

**Діти навчаються
рідній мові** завдяки
поєднанню ігрових форм
та мистецтва,
а також програма включає

**заняття з письма,
читання, української
мови і літератури,
історії України,
народознавства,
образотворчого
мистецтва,
театрального
мистецтва, етикету,
народного танцю,
музики та співів.**

Діти беруть
активну участь в
**театралізованих
виставах, святах,
фестивалях,
майстер-класах.**

Ми відзначаємо:

Перший дзвоник,
Свято Осені,
вшановує День пам'яті
жертв голодомору,
свято Миколая,
Коляда,
8 березня,
Шевченківські дні,
День матері,
Родинне свято,
Останній дзвоник,
а також різні виховні
години.

Ми також беремо **участь
в житті асоціації** та
різних заходах:

„Укро“ - фестиваль
української культури на
півночі Італії,
**„Запали свічку
пам'яті“**,
проєкт **„Дерево
майбутнього“**,
флешмоб **„Діаспора
колядує“**,
італійська виставка
„Ліліпут“,
**День захисту
дітей**,
„Карнавал“ -
традиційна щорічна
карнавальна хода м.
Бергамо.
День Незалежності

Квіти України м. Бергамо, Італія

Норвезька осінь: збережи мить!

Зберігаємо на пам'ять малюнки у **техніці набризку**,
де шаблони - це наші листочки

Кобзар
Норвегія

...та знімаємо процес у **техніці Flat Lay** -
погляд на предмети зверху, дуже модна фотозйомка.

Порада:

виложи цілу історію або атмосферу, щоб було цікаве фото

А ось нижче - результати тої роботи, що ми знімали -
чудові натюрморти, прозорі, як осіння мрія

Плейбек & Арттерапія
керівник Олена Худошина „Театральна Лабораторія 29“
керівник Олена Ронжес „Креатив-студія“ Кельн

Підлітки 12-15 років
**Розвиток креативного мислення:
розкриття себе**

ПРОГРАМА ІНТЕНСИВУ (10 годин, 3 дні)

Кельн Норд

Театральна Лабораторія 29 та „Креатив-студія“
відправилися у нове дослідження
з обміну премудростями!

Було й весело, і слізно, і яскраво, і пристрасно, і жваво. Добре, що це було

Семінар три дні: Німеччина та Україна

Креатив-Студія

м. Кельн, Німеччина

Театральна
Лабораторія 29

м. Харків, Україна

Плейбек- частина:

Ігри: створення
невимушеного і легкого
простору (де можна
досліджувати варіативність
рішень)

**Вивчаємо Свої
можливості:** звук
(шукаємо Своє унікальне
звучання); тіло (шукаємо
свою тілесну свободу);
мова (вправи на розвиток
дикції, основні принципи
ораторського мистецтва)

Самопрезентація:
Визначаємо свою
унікальність (то, що
відрізняє мене від інших)
і, використовуючи різні
модальності, на вибір
підлітка створюємо коротку
самопрезентацію.

Сприйняття:

підключаємо увагу і
спостереження через
звучання, рух і мову.

Партнерінг: робота
з партнером (вчимося
спілкуватися, йти за
пропозицією партнера,
чітко формулювати Свою
пропозицію).

Співпраця: складаємо
етюди з партнером. Вчимося
слухати і чути, підтримувати,
надихати шукати незвичайне
в звичайному.

Перформанс:

Відбираємо найкраще, що
було на заняттях, складаємо
сценарій, малюємо афішу

Арт-частина:

кожен створив для себе

1 свою кольорову карту

2 колективний малюнок групи

(акварельний папір, акварель)

3 картину „Розширення“

(полотно, акрил)

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

до змісту

МОЯ УКРАЇНА

приєднатися до редакції

Навіщо наша мова у Італії?

Квіти України
м. Бергамо, Італія

Задаюся питанням:
„Чи нашим дітям це потрібно - навчання в українській школі у Італії?“

Для яких рідна мова предків стає іноземною.

І відповідаю, що **Так!**
Адже, батьки зможуть гордитися вихованням дітей, якщо і внуки говоритимуть українською.

Навіщо ж це дітям?!
Мала можливість працювати над мовою в сім'ї, де мама італійки була родом з України. Після Другої світової війни, у зв'язку із заміжжям, переїхала в Італію. На жаль, жінці не вдалося прищепити дітям любов до українського слова. І вже в старшому віці, діти шкодують, що не вивчили мову рідної мами.

А в суботній школі можна навчитися рідної мови, ознайомитися з культурою та багатую історією нашого народу

Напевно, в тому річ, що „кров не водиця“, „гени не проп' еш“ і повинна бути з малку **чітка самоідентифікація**

**Сію дитині
В серденько ласку.**

Сійся-родися

Ніжне **«будь ласка»**,

Вдячне **«спасибі»**,
«Вибач» тремтливе, -

Слово у серці —

Як зернятко в ниві.

«Доброго ранку!»,
«Світлої днини!» —

Щедро даруй ти
Людам, дитино!

Мова барвиста,

Мова багата,

Рідна і тепла,

Як батьківська хата.

В. Гринько

„Україна - що це для тебе у Німеччині?“

запитали ми у наших підлітків.

**Дача дідуся,
коріння, рибалка,
Місто, де я
народилася**

**Багаття
Бацьківщина моїх
бацьків**

В Україні для мене найсмачніші страви! А також це бацьківщина моїх предків. Родина, теплі та затишні прекрасні люди, дуже гостинні. Але ж ще вони вміють накручувати себе емоційно, та жити пристрастями. Я буваю в Україні раз на рік, пару місяців та маю там багато друзів мого віку. Вони дружні та товариські, з дитинства вони вже можуть бути як дорослі. Українські підлітки та діти інші ніж у Німеччині, і це дуже цікаво! Чому це так - я ще не зрозуміла, я зараз спостерегаю ці культурні відмінності.

Київ для мене -
це улюблене місто

Родина

Це інша культура, образ життя та стосунків, ніж у Німеччині, де я народився. Але це також і моя Україна, як і цей світ, де я живу.

Редакція
Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Бацьківщина моєї мами. Раз на рік ми буваємо там, мені там гарно. Кожен раз щось нове, цікаве, але іноді й складне. Я бажаю усього гарного Україні та хочу пожити там декілька років.

редакційне
опитування
підлітків
10-16 років

Карпати,
родина. Школа,
де я навчалася як
гість протягом трьох
місяців, усе інакше
та багато спільного

Одеса

Країна, де народились
усі мої предки

„Мовля“ чи „немовля“?

За допомогою google forms ми запитали підлітків нашої віртуальної редакції.

Хто розуміє мову, може читати, розмовляти та писати?

Редакція
Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Зверните увагу:
хоч батьки наші походять з України, майже усі ми народилися у Німеччині.

Твоє володіння українською мовою:

Так, ми нажаль ще не дуже гарно володіємо мовою.

Але ж останні роки вона все більше набирає сили. Одже у нас виникає багато можливостей засвоїти культуру і мову

Український плейбек на міжнародному зборі

**Театральна
Лабораторія 29**
м. Харків, Україна

International Playback Theatre CAMP серпень 2019
У Білорусі, в романтичному замку польських королів Несвіжі, на цілий тиждень збиралися плейбекери з усього світу.

Це був незвичайний простір для цього заходу. Мені пощастило представляти Україну, і я відчула, що найбільше мені відгукається **лялька-мотанка**, як один з символів моєї країни.

Я відчувала подих в унісон із Всесвітом, бо те що я робила (начебто для себе, для самопізнання), виявилось дуже цінним для людей інших країн, мов, віри

Я також зробила для своєї чудової сусідки по кімнаті Reem із Лівану **щирий подарунок - ляльку мотанку**, на спомин про цей чудовий час. Та показала як саме її робити. Запропонувала назвати її Dreamer (від англ. „Мрія“) **Тепер українська мотанка Дріммер є і в Лебаноні !)**

Леся Українка. Паралелі

У лютому 2021 року -
150 років від дня
народження геніальної
Лариси Петрівни
Косач-Квітки -
Лесі Українки

Роботи учнів
української школи
«Кобзар» в Норвегії
(осередок у м. Драммен)

Олесь, 8 років

Пауліна, 8 років

Вероніка, 5 років

Козаки. Симетрія

Кобзар
Норвегія

Роботи учнів дошкільної групи
української школи «Кобзар» в Норвегії, Осло

А ось тут - ВІДЕО з уроків:
Вивчаємо про паралельні
лінії, парні та непарні числа.
Творимо сучасне мистецтво

Там, де живе дідусь...

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Там **ЗИМОЮ - зима:**
сніг, мороз, яскраве
небо та бурульки...

У Кельні бурульок ми не
бачили, нажаль...

А що це за колядка?!

Кобзар
Норвегія

Не думайте, що ми у карантині
байдики били.

Свята наближаються, робота кипить. Прийде пора і
похвалимося результатами - на нашій сторінці у фейсбуці.

А поки вгадайте, до якої колядки ілюстрація?

Наспівно Приспів:

Ой си - ва - я та і зо - зу - лень - ка. Щед - рий ве - чір,
доб - рий ве - чір, доб - рим лю - дям на здо - ро - в'я!

**НОТИ, ЩОБ
СПІВАТИ**

Ой сивая та і зозуленька

Приспів:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,
А в одному та і не бувала.

А в тім саду три тереми.
А в першому – ясен місяць,
А в другому – красне сонце,
А в третьому – дрібні зірки.
Ясен місяць – пан господар,
Красне сонце – жона його,
Дрібні зірки – то їх дітки

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

до змісту

приєднатися до редакції

проект Креатів-Студії Кельн

МАЙБУТНЄ

На великій повітряній кулі

Еллі
Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Моє майбутнє?

Я бачу його як красиву подорож на великій повітряній кулі. У яскравому небі, осяяному чудовими кольорами.

Зі мною подорожують мої близькі люди: моя майбутня родина (чоловік та діти), родина мого брата, та наші батьки.

У якій країні я б не проживала, **зі мною назавжди залишиться головне:**

- мої предки (тобто і я) мають **коріння в Україні;**

- я **народилася у Кельні**, тобто це місце моєї сили.

На фото - я створюю свою картину майбутнього на одному з проектів Креатив-студії. Ми працюємо на різних мовах, тому що у майбутньому (і зараз!) **різні мови необхідні для спілкування.**

Я вважаю, що країни світу та ми, **мешканці Землі, повинні об'єднуватися у нашому спільному домі-планеті.**

Але ж не зливатися у однообразну біомасу, а **зберігати свої унікальні традиції та самобутність.**

Та збагачувати цим наше планетарне суспільство.

Розширюючи систему: Мозковий штурм (brainstorm)

Якщо у будь-якої системі зміниться одна характеристика, то зміниться уся система.

Ми живемо у час постійних змін, непередбачуваних. Вони формують наше майбутнє, нашу систему. Особливо 2020, рік пандемії.

Уяви, що трапиться, якщо тварини та птиці зможуть спілкуватися людською мовою

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

Потренуємося моделювати трансформацію системи після однієї зміни?

Приєднуйся до мозкового штурму! Учасникам пропонується висловлювати якомога більшу кількість варіантів рішення, в тому числі самих фантастичних

Ми усі станемо вегетаріанцями.

Правила миру: Людина не знущається над нами. Годує і поє нормальною їжою та водою. Якщо ми щось не хочемо, ми це не робимо. Ми поважаємо людину, її простір і права, а вона - наші.

Не обов'язково виходити з дому для спілкування. Ми ніколи не будемо забувати про їжу для тварин. Немає друзів для спілкування? Немає проблем! Заведи kota! Свою домашню тварину можна відправити в магазин за покупками. Доведеться зберігати свої таємниці ще ретельніше.

Більшість людей **перестали б дружити з людьми.** Я б із задоволенням говорила б з собакою. Люди настільки жорстокі, що часом з ними противно спілкуватися. Тварини набагато привітніше і віддані.

Спочатку буде хаос. Потім - два варіанта: або люди та тварини будуть дружити, або воювати.

Я думаю, що **тоді людство помре.** Тварини вирішать, що від нас тільки сміття, що ми знищуємо планету. Вони почнуть війну. На цьому все. Кішки очолюватимуть цю армію

Тварини почнуть **скаржитися на людей,** за те що вони зробили з природою. А також люди почнуть розуміти проблеми тварин і зможуть їм більше і краще **допомогати.**

Біологія та біопсихологія стануть важливими науками.

Ми вважали би тварин майже за **повноцінних членів суспільства.** Вони жили б разом з нами як окремі особи. Але можливо, що ми би всіх їх знищили.

Ми розділилися б на кілька частин, щоб уникнути конфліктів. В одній жили б звірі й птахи, в іншій - люди. Але якщо конфлікт, то могла б бути велика **всесвітня війна.**

Вони будуть нашими **найкращими друзями.**

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

до змісту

ДАВАЙ НАВЧУ!

приєднатися до редакції

ЗОШ № 6
м. Васильків, Україна

Розвиваємо творче мислення, одну з м'яких навичок (soft skill)

М'які навички - це надпрофесійних компетенції, які відповідають за успішну участь у робочому процесі та успіху у суспільстві, чим би ти не займався! Одна з них - **творче мислення**: гнучкість, адаптивність, бажання змінюватися, фантазія

Починаємо розвиток з ігри **оість тобі 20 кружечків, створи з них ескізи різноманітних об'єктів.**

Вважаєш, це дуже просто? Спробуй!

„Історії руками“ Руслан та Маша

Вихід є завжди!

Театральна лабораторія 29 запрошує на **навчальний курс 15 + „Вихід є завжди!“**

Цей практичний курс створений спеціально для старшокласників. Його мета - **розпізнати Свою унікальність і допомогти їй проявитися.**

Вчимося

- ~ спостерігати за собою і простором,
- ~ слухати і чути,
- ~ відчувати,
- ~ співпрацювати,
- ~ креативити,
- ~ бачити незвичайне в звичайному.

Як це відбувається?

Ми знайомимося з Собою і Іншими, втілюючи на сцені Свої історії (метод плейбек театру).

**Театральна
Лабораторія 29**
м. Харків, Україна

Метод, розроблений T Lab 29, допоможе у виборі улюбленої професії

А якщо вона вже вибрана
- освоїти необхідні якості.

Олена, режисер:
- Які ваші відчуття після нашого заняття?
Андрій:
- Як завжди, по-новому)

**А ось тут -
ВІДЕО**
з першого
заняття курсу:

Різдвяна зірка #24_ознаки_українського_Різдва

Різдво – це одне з найулюбленіших свят зимового періоду.

В ньому стільки тепла, любові, щирості, що будь-які зимові вітри та морози вмить втрачають свою силу.

Ви готові до зимової казки по-кобзаревому?

Тоді ми пропонуємо Вам невелику **інформаційну екскурсію по українській звичаях та традиціях**, яка може стати знахідкою для тих, хто ще не знайшов ідеї для активітetskalendar цього року.

Зірка - невід'ємний атрибут обряду колядування.

Для українців це більш древній символ зимових свят у порівнянні з Вифлеємською зорею, що прийшла з прийняттям християнства.

Гляньте, як органічно виглядають поруч

українська зірка та традиційна норвезька зірка у одному горщику!

Різдвяна зірка також символізує саме Сонце,

яке починаючи з 25 грудня, повертає на весну і дні стають довшими. Саме тому саморобну зірку лаштували так, аби вона оберталась навколо осі. Це нагадувало сонцеворот протягом року.

Пропонуємо вам сьогодні почаклувати з клеєм, ножицями та папером і створити різдвяну прикрасу, що СТАНЕ ЗІРКОЮ у вашому дому.

Вам стануть у пригоді

- цупкий папір кількох кольорів
- лінійка
- олівець
- ножиці
- помпони
- клей
- дерев'яна шпажка

Інструкція - у фото.

Підкажемо лише, що точки на великій зірці ми відмічали на 5 і 3 см від центру, а на малій - 3 і 1,5 см від центру.

- обмалювати шаблон
- вирізати зірку за контуром
- склеїти зірки зі шпажкою між ними
- приклеїти помпони
- підселити зірку до вазону

Кобзар
Норвегія

**Ознака 2:
Різдвяна зірка**

#24_ознаки_українського_Різдва

Українська школа в Норвегії

КОБЗАР

Інші ознаки тут:
#24_ознаки_українського_Різдва

ДАВАЙ НАВЧУ!

Декоруємо імбирний будинок

В дитячий словник давно потрапило слово «тіпс». Наші мами й тати сказали б «підказки», але у сучасній молодіжній культурі саме тіпси є корисними.

Отож, **Емілі з української школи «Кобзар» у м. Осло** (Норвегія) ділиться власним досвідом, як зробити імбирний будиночок, як його задекорувати, як оформити територію довкола.

Давайте, Емілі і вас навчить! Ловіть тіпси з Норвегії:

- На фото – мій будиночок. Я взяла людей з лего і пінопласт для снігу.
- Мох і ялинки - справжні. Вийшла хатка в лісі.
- Думай так, як ТИ хочеш. Це ж лише твій перший раз.
- Не все буде ідеально. У мене на даху сніг потік. Таке буває. Головне -- думай позитивно!

Будиночок дійсно можна купити готовий і **сконцентруватися лише на творчості** та часі приємно проведеному з сім'єю.

Кобзар
Норвегія

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

до змісту

ПІШЛИ ЗІ МНОЮ

приєднатися до редакції

ПІШЛИ ЗІ МНОЮ

Перформанс „Ми тут придумали...“
від Руслана, Вови і Кирила (11-13 років)

А ось тут -
слайдшоу
перфомансу:

„Ми тут придумали...“

Наші сочинялки і Ваші реальні історії!

Це - плейбек-перфоманс

Це були щирі історії... Ми не просто грали Плейбек, **ми грали життя як воно є**

Десь ми сміялися, а десь ми та дорослі розуміли, що **багато найскладніших проблем** (як нам здавалося), що сидять у нашій голові - **просто трата безцінної життєвої енергії!**

Ця тема актуальна не тільки для підлітків!

Багато дорослих також не розуміють себе та інших. **Бо неможливо зрозуміти когось, коли не знайомий з собою** і це дуже круто, коли дорослі це розуміють, а ще крутіше, коли „ходять на побачення з собою“

Дякуємо всім, хто був з нами і тим, хто поділився своєю історією!

**Театральна
Лабораторія 29**
м. Харків, Україна

Сніданок у Кельні, обід - у Харкові

Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

1 Понад 20 років тому (давня-давнина, коли нас ще й на світі не було, та не було навіть мобільного інтернету), наші батьки їхали дві доби автобусом, щоб дістатися до родини у Харкові. Через Західну і Східну Німеччину, Польщу, Західну Україну та Київ. Дуже довга подорож!

Звісно, були й літаки з Німеччини до України. Але ж для студентів (якими були тоді тато й мама), квитки коштували багато. Зате скільки книг вони перечитали під час подорожі!

2 Після 2000 року виникли компанії, які створили польоти багатьох маршрутів за доступними цінами. У моєму дитинстві ми літали та їхали через Москву (щоб привітати тамтешніх родичів, а далі потягом до Харкова). Нам була потрібна **одна доба**.

3 Десь з 2010 ще три роки ми літали з Німеччини до Києва, а далі потягом. Тобто можна було прокинутися у Кельні, а лягти спати вже у Харкові. Але ж ми любили їхати і нічним потягом „Оберіг“, для нас це була ціла пригода! Купе, звуки залізниці...

4 Останні роки з'явився чудовий рейс „Дортмунд-Харків“, і ми можемо **поснідати у Кельні, а пообідати у Харкові!**

Хоча нажаль у 2020 ми не змогли відвідати бабусь та дідусів через пандемію.

Адже швидкості зростають.

Інтернет навіть надає миттєвий зв'язок, хоча ж він не замінить живого спілкування.

Чекаємо наступного літа та зустрічі у Харкові!

Онлайн-проект малюнку

Літо 2020 виявилось не таким як завжди. Карантин вніс свої корективи.

УСШ „Квіти України“ вирішила зацікавити дітей творчістю.

Пригадує наше оголошення:

„Ви чи Ваша дитина любить малювати? Обожаєте експериментувати з кольорами і втілювати свої фантазії на папері? Тоді, **Українська суботня школа „Квіти України“ м. Бергамо (Італія)** пропонує під час літніх канікул скористатися Вам чудовою нагодою проявити Креативні здібності дітей та дорослих.

Запрошуємо взяти участь у онлайн-проекті малюнку до Дня Незалежності нашої держави – «Хай в серці кожної людини живе любов до України»

Квіти України м. Бергамо, Італія

9 червня 2020 року наша школа розпочала перший онлайн-проект малюнку.

2,5 місяці
59 учасників
78 робіт

Неймовірно приємно, що конкурс знайшов відгук і в Україні та Норвегії!

Заліщицька школа естетичного виховання, Кіцманська художня школа, Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат (Рівненська область), Оржівська музична школа, Клеванської селищної ради (Рівненська область), українська школа в Норвегії, та учні нашої школи.

Малюнок „Україна-мати“ **Бобик Діани** (учениці Заліщицької школи естетичного виховання) став **емблемою першого онлайн-проекту малюнку** до Дня Незалежності України.

А ось тут - СЛАЙДШОУ проекту малюнку:

ПІШЛИ ЗІ МНОЮ

жіночі образи

чоловічі образи

Велику подяку складаємо усім учасникам, окрему вдячність висловлюємо **вчителям** за їхню любов до мистецтва та працю; **батькам**, які завжди є опорою!

Ви стали частинкою нашої шкільної родини.

Кожна дитина є дуже талановитою, і їхні роботи були прекрасні! Учасники надіслали нам свої оригінальні малюнки, які **візьмуть участь у святковій виставці!**

Усі малюнки були цікавими та яскравими, тому кожен учасник **отримав Подяку та пам'ятний подарунок (поштою).**

Дякуємо асоціації „Злагода“ за таку можливість.

Дякуємо **вчителям-волонтерам** за організацію поєкту!

Щира подяка керівнику, Андрійчук Христині Олегівні, за вагомий внесок в естетичне виховання підростаючого молодого покоління.

Також **щира подяка - вчителям образотворчого мистецтва**, які так уміло направляли, навчали, ділилися досвідом з нашими юними учасниками!

Кіщенко Марія Олександрівна, Локшук Ірина Миколаївна, Ляшук Надія Карпівна, Андрійчук Назарій Олегович, Андрійчук Іванна Іванівна, Чорнявська Іванна Євгенівна, Мороз Георгій Васильович!

Вони — справжні знавці своєї справи, тому в дитячих роботах так щиро відслідковувалася любов до України.

Дитячі фантазії, мрії, погляди неоціненні!

Саме діти вчать нас дивитися на світ по-іншому: відкрито, щиро, із вдячністю!

Бажаємо усім довгих років успішної діяльності, благополуччя в житті і міцного здоров'я!

Так, інколи, ідея і трішки натхнення може перерости у щось світле та велике, коли дитяча рука тримає олівець чи пензлик!

Діти творять диво, а нам дорослим інколи потрібно тільки відкласти гаджети, і допомогти їм тримати в руках чарівну паличку

**Будемо
дуже раді
вашій участі
у наших нових
проектах.**

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

[до змісту](#)

[приєднатися до редакції](#)

проект Креатів-Студії Кельн

КОСТЮМ

Українки найкращі? Карнавал у Кельні

Олена
Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Під час карнавалу, у лютому, наш Кельн стає схожий на великий театр. Бо усі переодягнені, переважно у клоунів, чортів, піратів, янголів чи щось дивовижне. Ми готуємося зазделегить.

У школах також святкують карнавал. Ігри, смачні страви, та **конкурс костюмів серед класів паралелі.**

Голосування анонімно: кожна дитина пише назву найкращого костюму (на її погляд). Потім вчителька підраховує голоса, оголошує трьох переможців.

Декілька років тому я попросила маму **створити для мене український костюм.**

Вишиванку ми купували у Києві. Віночок та намиста - на ярмарці у Сорочинцях. Так, ми бували там раніше з батьками. Усе інше - спідниці, пояс, жилетку та торбочку - мама сшила сама.

У школі діти обрали мене переможницею карнавалу серед чотирьох класів!

А наступного року мама теж була українкою. Собою була.

Осінні леви та інші дива

У час дигіталізації важливо зберігати зв'язок з природою та її ритмами.

Вдихай аромати лісу, відчувай подих повітря, відчувай належність до реального світу!
І ти будеш сильним та непереможним!

Наші вчительки УСШ „Квіти України“ Ірина Іванівна та Тетяна Володимирівна вирішили сходити **в перукарню до левів**. Осінні ж зачіски, як і пора року, повинні бути атмосферними. Там також почакували над їхніми осінніми луками.
Заходьте і ви до лісових перукарень, коли там ще панує осіння атмосфера

Квіти України
м. Бергамо, Італія

**А ось тут -
слайдшоу
ДАРИ ОСЕНІ:**

P. S. : ГРИВИ ЛЕВІВ НЕ ПОСТРАЖДАЛИ!

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

до змісту

РЕСТОРАН ВДОМА

приєднатися до редакції

Як ми знімали покроковий відео-рецепт „Пампушки від Дарії Цвек“

Під час карантину учні української школи «Кобзар» в Норвегії креативили, а також періодами боролися з сучасними технологіями.

В результаті створили покроковий відео-рецепт одного із шедеврів Дарії Цвек – пампушки з яблуками.

«Я пам'ятаю, пампушки були з цукром. А ще були шоколадні і з яблучним варенням», пригадує Поліна, 8 років. «Найцікавіше було засипати інгредієнти. Найскладніше – вивчити віршик» Співпрацювати дійсно було нелегко. Учні готували пампушки з батьками, але знімали лише відведену їм частину.

Поліна пояснила: «Був карантин, а це значить, що не можна ходити до школи, в садочки і всяке таке. І дітки мають бути вдома. Я знала, що другі тренувалися, бо бачила список. Ми тренувалися, знімали дуже багато раз, бо говорила неправильно. Відрізали з відео те, що зайве.»

Головну роботу по зйомці та редагуванні робили батьки та керівник школи. А от акторами виступали як школярі, так і дошкільнята.

Прем'єра відео відбулася на святкуванні Дня Незалежності з громадською організацією «Українська громада в Норвегії», підвідділом якої і є школа «Кобзар». **Публіка належно оцінила майстерність молодих акторів.** Поля підсумувала наступним чином: «Було весело. Все сподобалося. Я б нічого не змінювала.»

Яблука люблю й охоче
В страві завжди додаю
Накриваю стіл уроче,
Вам ідею подаю.

Тут нам не потрібна гречка.
Дріжджів щіпка лиш мала
В борошно, де два яєчка,
Наливаєм молока.

Масла ще і цукру трішки.
Тісто буде нетверде.
Не цукерки, не горішки, --
Ябло в начинку піде.

З пампушками дуже просто –
Формуємо наче м'яч.
Для здоров'я і для зросту
Ябло всередину скаче!

Друзів вже гукнути можна
Ябка в тісто «одягти».
Як зросте пампушка кожна,
То й в гарячому пекти.

Струдлі, вергуни і тарти...
Все пекти навчить нас Цвек.
Закупити книгу варто
Для усіх бібліотек.

Автор тексту: вчитель шкільної групи Наталія Луцик
Актори: учні шкільної та дошкільної груп
Оператори: колектив батьків
Монтаж: керівник школи Тетяна Луцик

А ось тут відео як ми пекли **жаворонків**:

250 мл. теплої води,
1/2 сухих дріжджів (7 г),
350 - 400 г. борошна,
3 ст л цукру, 5 ст л олії
0,5 чл солі, 1 ч. л. ванільного цукру
Випікати близько 15 хв при 210 градусах.

Кобзар
Норвегія

пампушки

той самий віршик

Салат у банці

Це так зручно: можна взяти з собою, до школи або на пікнік. А можна зробити звечора, щоб на обід було готово але ж і не зіпсувалося

Олена
Креатив-Студія
м. Кельн, Німеччина

Фуд-арт - творчість з продуктів

Квіти України
м. Бергамо, Італія

Додай трішки **фантазії**, і твоя трапеза стане значно цікавішею!

ВІТАЄМО З 2021

Це був незвичайний та для багатьох складний рік. Зміни, випробування, переоцінка цінностей...

Але ж і багато нового - як і наш медіа-журнал.

Цей номер - перший досвід такого формату в україномовному віртуальному просторі.

Сподіваємося, ви дізналися трішки більше про сучасних школярів українського походження у світі. Вони різні та усі чудові. За ними - майбутнє

Повідомте
нам ваше
враження:

Миру, здоров'я, добробуту,
кохання, свободи та чудових мандрівок!

З повагою, ми -

віртуальна редакція першого номеру

ПРИЄДНУЙСЯ

до віртуальної редакції
наступного номеру!

МЕТА

медіа-журнал школярів
українців усього світу 12.2020

№1 Сьогодні: з минулого у майбутнє

віртуальна редакція цього номеру:

до змісту

проект Креатив-Студії Кельн
**медіа-журнал школярів
українців всього світу**

META.UKRAINE

[instagram.com/meta_ukraine](https://www.instagram.com/meta_ukraine)
читати щоденник проекту META

Олена Ронжес

автор проекту META

засновниця і автор Креатив-Студії
магістр психології, магістр економіки
мультимедіа-спеціаліст

 [facebook.com/elena.ronzhes](https://www.facebook.com/elena.ronzhes)

 kreativ_studio@ukr.net

Олена Гільченко

PR-менеджер проекту META

проектний менеджер Креатив-Студії
магістр психології, магістр фінансів

 [facebook.com/100011488687082](https://www.facebook.com/100011488687082)

 kreativ_studio@ukr.net

ПРИЄДНУЙСЯ

до віртуальної редакції
наступного номеру!